

TRANSMILLIY KORPORATSIYANING MEZBON MAMLAKATLARNING IQTISODIYOTIGA TA'SIRI

Nasretdinova Aziza

QarDU Iqtisodiyot fakulteti Turizm yo'nalishi talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13861760>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 21-sentabr 2024 yil
Ma'qullandi: 23-sentabr 2024 yil
Nashr qilindi: 30-sentabr 2024 yil

KEY WORDS

transmilliy korporatsiya, transmilliy kompaniya, mezbon mamlakat, uy mamlakati, xorijiy filial, investitsiya, global bozor, xalqaro iqtisodiy foyda, xorijiy brendlar, siyosiy lobbi, mahalliy ishlab chiqaruvchilar, siyosiy ta'sir, infratuzilma, firma, raqobat doirasi, "Texnologiya gigantlari", chakana savdo, inflyatsiya darajasi, eksport.

ABSTRACT

Globalashuv davrida transmilliy korporatsiya (TMK)lar iqtisodiy rivojlanishning muhim omillaridan biriga aylangan. Transmilliy korporatsiya – bu bir nechta mamlakatlarda faoliyat yurituvchi, o'z brendini va mahsulotlarini global miqyosda taqdim etadigan korporatsiyalar. Ular ko'pincha o'z faoliyatlarini ishlab chiqarish, xizmatlar ko'rsatish va marketing sohalarida olib borishadi. Ushbu korporatsiyalar o'z faoliyatini bir nechta mamlakatlarda olib borish orqali nafaqat o'z brendlarini kengaytirish balki joylashgan mamlakatlarining iqtisodiyotiga ham sezilarli ta'sir ko'rsatish imkoniga ega. Mezbon mamlakatlar uchun transmilliy korporatsiyalarning afzalliklari ko'plab jihatlarni o'z ichiga oladi. Masalan, yangi ish o'rinlari yaratish, texnologik transfer, investitsiyalar, ijtimoiy o'sish va iqtisodiy barqarorlikni oshirish. Shuningdek, bu korporatsiyalar mahalliy bozorlarni rivojlantirish va xalqaro savdoda ishtirok etishga yordam beradi. Ushbu maqolada transmilliy korporatsiyalar va ularning mezbon mamlakatlarda olib borayotgan faoliyatining salbiy va ijobiy tomonlari va xalqaro iqtisodiyotda tutgan o'rnini yoritiladi.

Kirish. Transmilliy korporatsiyalar haqida gap ketar ekan, beixtiyor ularga berilgan quyidagi asosiy tafsifni yodga olamiz: "Xorijiy aktivlarga ega bo'lgan, operatsiyalarining kamida to'rttdan bir (4\1) qismini mamlakat tashqarisida ya'ni o'zi ro'yxatga olingan chet davlatda amalga oshiradigan, yirik korporatsiya - bu transmilliy korporatsiyadir. Ushbu korporatsiyalar ishlab chiqarishni uzluksiz rivojlantirish hamda integratsiyalashuv siyosati, hamda firma va kompaniyalarning bir maqsad va g'oyani qo'llab birlashishi hisobiga paydo bo'ladi. Ixtisoslashuviga ko'ra sanoat, xizmat ko'rsatish, savdo-sotiq, bank va sug'urta kabi tarmoqlarda faoliyat olib boradi. "Bu tafsif bilan bir qatorda Birlashgan Millatlar Tashkilotining ham transmilliy korporatsiya bo'yicha komissiyasi xalqaro kompaniyaga tavsif beradi.

- Yuridik shakli va faoliyat sohasidan qat'iy nazar ikki yoki undan ortiq mamlakatlarda xo'jalik subyektlariga ega bo'lish;

- Yagona boshqaruv markazi orqali umumiy strategiyani amalga oshirish va muvofiqlashtirilgan siyosat yuritishga imkon beruvchi qarorlar qabul qilish tizimi doirasida ish olib borish;

- Mulkchilik orqali bog'langan alohida xo'jalik subyekti sifatida, resurslar va ma'suliyatni boshqalar bilan birgalikda foydalanish orqali jiddiy mezbon mamlakatga ta'sir ko'rsata oladi. Jahon amaliyotida xalqaro korporatsiyalar deyilganda jahon tovar va ishlab chiqarish omillari bozorlariga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatuvchi yirik kompaniyalar tushuniladi.

Ularni quyidagilar tashkil etadi:

- Yillik sotish hajmi 1 mlrd dollardan kam bo'lmasligi;
- Umumiy moliyaviy aylanma mablag'larning beshdan bir (5\1) qismidan uchdan bir (3\1) qismigacha xorijdagi operatsiyalar ulushiga to'g'ri kelishi;
- Xorijdagi aktivlar ulushi 25% dan kam bo'lmasligi ;
- Kamida 6 ta davlatda filiallarga ega bo'lishi.

Ushbu beshta jihatga ega bo'lgan korporatsiyalar – transmilliy korporatsiyalar sanaladi. Transmilliy korporatsiya bu bir necha mamlakatlarda ishlab chiqarish birliklariga egalik qiluvchi korporatsiya. Shunday qilib, xalqaro korporatsiyalarning asosiy xususiyatini to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni amalga oshirish jarayoni deb qabul qilish o'rinlidir. XIX asr oxirida vujudga kelgan xalqaro korporatsiyalar evolutsion rivojlanishning uzun yo'lini bosib o'tdi. Bu jarayonda ularning shakllari va faoliyat sohaslarining ustuvorliklari, ichki korporativ tuzilma va strategiya o'zgarib bordi. Transmilliy korporatsiyalar jahon sanoat ishlab chiqarishining qariyb 50 foizini ta'minlaydi.

Dunyo savdosining 70% dan ortig'i transmilliy korporatsiyalarga to'g'ri keladi. Ushbu savdoning 40%i transmilliy korporatsiyalar doirasida amalga oshiriladi, ya'ni ular bozor narxlarida emas balki shakllantirilgan transfer narxlarida amalga oshiriladi. Transmilliy korporatsiya bujetlari juda katta bujetlar bo'lib, ba'zi davlatlarning bujet hisoblaridan ham oshib ketadi. Dunyoning eng yirik 100 iqtisodiyotining 52 tasi transmilliy korporatsiyalar bo'lsa, qolganlari shtatlardir. Ular mintaqalarda katta ta'sirga ega chunki ular keng moliyaviy resurslarga, jamoatchilik bilan aloqalarga va siyosiy lobbiga ega. Dunyo miqyosidagi tadqiqotlar va ishlanmalarda transmilliy korporatsiyalarning o'rne beqiyos. Ro'yxatdan o'tgan patentlarning 80% dan ko'prog'ini transmilliy korporatsiyalar tashkil etadi. Shuningdek, transmilliy korporatsiyalar ilmiy-tadqiqot ishlarini moliyalashtirishning taxminan 80% ni tashkil etadi. 1990-yillarning boshlarida dunyoda taxminan 3 700ta transmilliy korporatsiyalar mavjud edi va ularning butun dunyo bo'ylab 170 000ta xorijiy filiallari bor edi. Shuningdek, ulardan 33 500 taga yaqini rivojlangan mamlakatlarda joylashgan asosiy (bosh) korporatsiyalar bo'lgan. Bugungi kunda dunyoda taxminan 77 000ta transmilliy korporatsiyalar mavjud bo'lib, ular 770 000tadan ortiq xorijiy filiallarga ega. Transmilliy korporatsiyalar asosan texnologiya, avtomobil, energetika va moliya kabi sohalarda faoliyat olib borishi bilan farqlanadi. Keling, texnologiyalar sohasida faoliyat yuritadigan transmilliy korporatsiyalarga quyidagi misollarni keltirib o'tsak :

1. Apple – dunyodagi eng yirik transmilliy korporatsiyalardan biri bo'lib 1976 yilda tashkil etilgan. Uning asosiy mahsulotlari iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV kabi elektronika va aksessuarlarni o'z ichiga oladi. Ushbu korporatsiyaning daromadi yildan -yilga yuqori darajada o'sib bormoqda: 2022-yildagi moliyaviy daromadi 394,33 milliard dollarini tashkil etsa, 2023 – yildagi daromadi 400 milliarddan oshdi. Bugungi kunda Applening 100 dan ortiq xorijiy filiallari mavjud.

2. Microsoft–global iqtisodiyotga katta ta'sir ko'rsata oladigan shuningdek, asosan platformalar va dasturiy ta'minotlar kabi mahsulotlar ishlab chiqaruvchisidir. Bizga yaxshi tanish bo'lgan Windows operatsion tizimi ham ushbu korporatsiya mahsulati.

Korporatsiyaning 2023- yildagi taxminiy daromadi 200 milliard dollarini tashkil etadi va uning xorijiy filiallari soni oshkor etilmagan. Ammo, ba'zi taxminlarga ko'ra 100 dan ortiq xorijiy filiallarga ega ekanligi haqida ma'lunot beriladi.

3. Amazon – 1994-yilda tashkil etilgan eng yirik onlayn chakana savdo transmilliy korporatsiyalaridan biri. Ushbu korporatsiya daromad topishda Apple va Microsoft kabi mashhur korporatsiyalarni ham ortda qoldirib, 2023-yil holati bo'yicha 500 milliard dollari miqdorida daromadga ega bo'lgan. U asosiy daromadni onlayn savdo, Amazon Web Service, Amazon Prime va oziq-ovqat do'konlaridan oladi. Korporatsiya keng ko'lamli tovarlarni taklif qila oladi, jumladan, kitoblar, elektronika, kiyim-kechak, oziq-ovqat va bulutli xizmatlar.

Ushbu korportsiyalardan tashqari Google, Meta, Intel, IBM, Oracle, Xiaomi, Alibaba, Huawei, Samsung, ASML, Sony, Baidu, Tencent va Cisco System kabi ko'plab asosan dasturiy ta'minot, elektronika, internet xizmatlari, mobil texnologiyalarni va zamonaviy robotlarni ishlab chiqaradigan texnologik transmilliy korporatsiyalar mavjud. Shuningdek, avtomobil ishlab chiqarishda faoiyat yuritadigan Renault, Daimler, BMW, Toyota, Volkswagen Group, General Motors, Hyundai Motor Group, Stellantis, Ford, Honda, Nissan, Mazda, Suzuki, Subaru, Great Wall Motor, Chery, Peugeot va Fiat kabi dunyoda ko'plab transmilliy korporatsiyalar mavjud. Bu kabi korporatsiyalar nafaqat yengil avtomobillar balki, yuk mashinalari, sport avtomobillari, motosikllar, aftobuslar va avtomobillar uchun ishlatiladigan turli xil qismlar va aksessuarlar, masalan, divigatellar, transmissiyalar, g'ildirak kabilarni ham ishlab chiqarishadi. Shu bilan birga avtomobillarga texnik xizmat ko'rsatish, ta'mirlash, sug'urta, moliyalashtirish va lizing kabi xizmatlarni ham taqdim etadilar. Bugungi kunda ularning bir qanchasi mashhur brendlarga ega:

1. BMW-to'liq nomi Bayerische Motoren Werke bo'lib, ushbu korporatsiya 1916 - yilda Germaniyada tashkil etilgan. Asosiy mahsulotlari lyuks avtomobillar, mototsikllar va dvigatellar kabilarni tashkil etadi. 2022-yilda ushbu mashhur korporatsiyaning daromadi 133 milliard dollarini tashki etgan. U avtomobil ishlab chiqarish, moliyaviy xizmatlar va mototsikllar kabi turli sohalarda faoliyat yuritadi.

2. Toyota–1937-yilda Yaponiyada tashkil etilgan korporatsiya bo'lib, dunyodagi eng yirik avtomobil ishlab chiqaruvchisi hisoblanadi. Ushbu korporatsiya o'zining keng avtomobil ishlab chiqaruvchisi bo'lib, sifati va ishonchliligi bilan mashhur. Uning 2022-yildagi daromadi 275 milliard dollarga yetdi.

3. General Motors - AQShda 1908 yilda tashkil etilgan, avtomobillar, yuk mashinlar va avtobuslar ishlab chiqaradigan dunyodagi eng yirik avtomobil ishlab chiqaruvchi korporatsiya. 2022-yilda General Motorsning taxminiy daromadi 127 milliard dollarni tashkil etgan. Ushbu korporatsiya Chevrolet, Buick, Cadillac va GMC kabi mashhur brendlarga ega. Korporatsiyaning keng avtomobil palitrasi, benzinli, dizel va elektromobillari butun duyoga mashhur. Ushbu korporatsiyani bugungi kunda O'zbekitonda rasmiy filiali yo'q, lekin uning UzAuto Motors va GM Uzbekistan avtomobil ishlab chiqaruvchi korporatsiyalari bilan hamkorligi mavjud. Shunday qilib, hozirda General Motors O'zbekitonda to'g'ridan-to'g'ri ishlab chiqarish faoliyati olib bormaydi, lekin UzAuto Motors orqali mamlakat bozoriga mahsulotlarini yetkazib beradi.

Sanab o'tilgan korporatsiyalarning xorijiy filiallari talaygina. Xo'sh, ularning mezbon mamlakatlarga qanday salbiy va ijobiy ta'siri mavjud. Shu o'rinda mezbon mamlakat va uy mamlakat tushunchalariga to'xtalib o'tsak.

- Mazbon mamlakat–Transmilliy korporatsiyaning mulklari (filiallari) joylashgan mamlakat;
- Uy mamlakat–transmilliy korporatsiyaning asosiy shtab-kvartirasi joylashgan mamlakat.

TRANSMILLIY KORPORATSIYALARNING MEZBON MAMLAKATLARGA TAQDIM ETADIGAN FOYDALI TOMONLARI

Transmilliy korporatsiyalarning mezbon mamlakatlarga o'z filiallarni ochish orqali ko'plab iqtisodiy va ijtimoiy foyda keltira oladilar. Masalan:

1. Ish o'rinlari yaratish;

Xorijiy filiali ochilgan transmilliy korporatsiya mezbon mamlakat aholisi uchun ish o'rinlarini yarata oladi. Transmilliy korporatsiyalar bir qator mamlakatlarda ishlab chiqarish sohasidagi umumiy ish haqini to'laydigan ish o'rinlarini kamida 20% ini tashkil qiladi. Bu butun dunyo bo'ylab millionlab ish o'rinlari yaratish degani. Ushbu ish o'rinlarini yaratish, hatto rivojlangan mamlakatlardagi ish haqidan past bo'lsada, mahalliy aholi uchun barqaror daromad manba'ini ta'minlay oladi. Ushbu daromadlar oqimi mamlakatning iqtisodiy o'sishini va qashshoqlikni kamaytirishga hissa qo'shadi. Undan tashqari transmilliy korporatsiyalar ko'pincha o'z xodimlarini o'qitish dasturlariga investitsiya qiladi, ularning ko'nikmalarini oshiradi va ish bozorida raqobatdosh bo'lishlarini ta'minlaydi. Masalan, 1993-yilda Hindiston bozorlariga kirib kelgan Coca-Cola transmilliy korporatsiyasi turli operatsiyalar orqali minglab hindistonlik insonlarni to'g'ridan-to'g'ri ish bilan ta'minladi. So'ngi ma'lumotlarga ko'ra ushbu korporatsiya 25 000 ga yaqin insonlarni ish bilan ta'minlagan va Hindistonga 2 milliard dollari miqdorida investitsiya kiritgan.

Coca-Cola transmilliy korporatsiyasi shakar va mevalar kabi mahsulotlarni Hindistonning mahalliy dehqonlaridan sotib oladi, bu esa qishloq xo'jaligi ishlarini qo'llab-quvvatlaydi. Ma'lumotlarga ko'ra, Coca-Colaning biznes faoliyati qishloq xo'jaligi, chakana savdo va logistika kabi sohalarda taxminan 150 000 ta ish o'rinlarini yaratishga hissa qo'shgan. Coca-Colaning Hindistondagi ishtiroki ish o'rinlari yaratishda katta ta'sir ko'rsatib kelmoqda. Davom etayotgan investitsiyalar va jamiyat bilan aloqalar orqali kompaniya hind iqtisodiyotida muhim rol o'ynashni davom etyabdi. Yana misol tariqasida, Yaponiyaning Tayota korporatsiyasi va O'zbekiston hamkorligini ko'rishimiz mumkin. 2022-yilda Toyota o'zining ishlab chiqarish zavodlarini O'zbekistonda ochib, 5000 dan ortiq yangi ish o'rinlarini yaratdi. Bu bilan O'zbekiston iqtisodiyotiga katta foyda keltira oldi.

2. Tashqi sarmoya (investitsiya) kiritish;

Transmilliy korporatsiyalar mezbon mamlakatlarga sezilarli darajada investitsiya olib keladi. BMTning 2021 yilgi Jahon investitsiya hisobotiga ko'ra, global tashqi investitsiya oqimlari 1.58 trillion dollarni tashkil etgan. Rivojlanayotgan mamlakatlar ushbu investitsiyalarning katta qismini qo'lga kiritishgan. Misol uchun Afrika 40 milliard dollar miqdorida investitsiyaga ega bo'lgan. Transmilliy korporatsiyalar mezbon mamlakatlarga ko'p miqdorda investitsiyalar kiritadi. Misol uchun, 2014-yilda bizga yaxshi tanish bo'lgan Microsoft Xitoyda Azure bulut xizmatlarini ishga tushurishini ma'lum qildi va mahalliy internet ta'minlovchi 21Vianet bilan hamkorlikni yo'lga qo'ydi. Ushbu hamkorlik Microsoftga Pekin va Shanxayda ma'lumot markazlarini tashkil etishga imkon berdi. 2021-yilda esa Microsoft transmilliy korporatsiyasi Xitoyda ma'lumot markazlarini qurish va boshqarishga 3 milliard dollardan ortiq sarmoya kiritdi. Shu bilan birga, 1998-yilda Microsoft Xitoyning Pekin shahrida "Microsoft Research Asia" nomli laboratoriyasini tashkil etdi. Ushbu laboratoriya sun'iy intellekt, tabiiy foydalanuvchi interfeyslari va bulutli hisoblash kabilarga katta e'tibor qaratadi. "Microsoft Research Asia" ga kiritilgan sarmoya yuz millionlab dollarni tashkil etadi va Xitoy universitetlari bilan hamkorlikda innovatsiyalarni rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Nafaqat Microsoft balki Apple transmilliy korporatsiyasi ham Xitoyga katta miqdorda investitsiyalar kiritmoqda. Apple mahsulotlarining 90% qismi Xitoyda Foxconn va Pegatron kabi hamkorlarining yordamida yig'iladi. 2021-yil holatiga ko'ra Applening Xitoydagi ta'minot zanjiri sarmoyasi taxminan 275 milliard dollarni tashkil etadi. Ushbu sarmoya ishlab chiqarish, tadqiqot va infratuzilmani rivojlantirishga qaratilgan.

Hozirgi kunda Apple Xitoyda chakana savdoni kengaytirishga harakat qilmoqda. 2021 - yilda Apple Pekin va Shanxay kabi yirik shaharlarda 40 dan ortiq chakana savdo do'konlarining boshqaruviga ega bo'ldi. Hattoki Xitoyning Shenzhenda shahrida birinchi

tadqiqot va rivojlanish markazini ham Apple transmilliy korporatsiyasi tashkil etgan edi. 2021 – yilning so'ngida Greater Chinadan olingan daromad 14.5 milliard dollarni tashkil etdi. iPhone Xitoyda eng ko'p sotilgan smartfonlardan biri bo'lib, 2022–yilning boshida bozor ulushining 15% qismini tashkil etdi. Bu esa Apple transmilliy korporatsiyasining Xitoy iqtisodiyotida katta o'rin egallab turganining yorqin namunasi.

3. Xorijiy texnologiyalarning kirib kelishi;

Ko'plab transmilliy korporatsiyalar avtomobil texnologiyalarini rivojlantirishga katta sarmoya kiritadi, bu esa yangi transport vositalari, dvigatellar, xavfsizlik tizimlari va boshqa turdagi texnologiyalarni mezbon mamlakatlarga kirib kelishini osonlashtiradi. Korporatsiyalar turli mamlakatdagi ishlab chiqaruvchilar va tadqiqotchilar bilan hamkorlik qiladilar, bu esa texnologiyalarni almashish va innovatsiyalarni tezlik bilan mamlakatda tarqalishini ta'minlaydi. Masalan, Samsungning Vetnam davlatiga kiritgan katta miqdordagi sarmoyasi orqali yuqori texnologiyali ishlab chiqarish markazi tashkil etildi. Bugungi kunda Samsung tashkil etgan ushbu markazda 160 000 dan ortiq ishchi ishlaydi. Samsung transmilliy korporatsiyasi kiritgan sarmoya orqali Vetnam global smartfon eksportida ikkinchi o'ringa chiqib oldi. 2011–yilda Samsung transmilliy korporatsiyasi Amerikaga 1 milliard dollar miqdorida sarmoya kiritdi. Ushbu sarmoya asosan ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirish va yangi texnologiyalarni rivojlantirishga qaratilgan edi. 2021–yilga kelib mashhur brendga ega bo'lgan Samsung korporatsiyasi Yevropada yangi texnologiyalarni rivojlantirish va raqobatdoshligini oshirish maqsadida 17 milliard dollar sarmoya kiritishni rejalashtirgan edi. Ushbu sarmoya kelajakda yangi zavodlar va innovatsion loyihalarga yo'naltirilgan. Samsung transmilliy korporatsiyasi texnologiyalar uchun ko'plab davlatlarga katta miqdorda sarmoya ajratib kelmoqda. Bu bilan ushbu korporatsiya bir nechta mezbon mamlakatlarni iqtisodiyotining rivojlanishida muhim o'rin tutishi sir emas.

4. Mahalliy infratuzilmani rivojlantirish;

Iqtisodiy rivojlanishning yana bir omili bo'lgan infratuzilma rivojlantirish masalasida ham transmilliy korporatsiyalarning o'rni beqiyosdir. Ular o'z navbatida, infratuzilmani rivojlantirishga ham katta miqdorda sarmoya kiritishadi. Buning oqibatida mezbon mamlakatlarda yo'llar, avtotransport va yuk tashish xizmatlarida kamchiliklar kamaytirildi. Shuningdek transmilliy korporatsiyalar energiya infratuzilmasini ham modernizatsiyalash va kengaytirishga sarmoyalar kiritish orqali energetik resurslarni samarali ishlashini ta'minlaydi. 2013–yilda Samsung transmilliy korporatsiyasi Koreyaga og'ir infratuzilma loyihalarini amalga oshirish uchun 800 million dollar sarmoya kiritdi. Samsung kiritgan sarmoya to'liqligicha elekter energiyasi va transport infratuzilmasiga qaratilgan edi. Hindiston 2015–yilda ko'plab transmilliy korporatsiyalardan elektronika ishlab chiqarish va infratuzilmani rivojlantirish uchun sarmoyalarni qabul qilib olgan .

5. Yangi xizmatlar va mahsulotlarning duyo bo'ylab joriy etilishi;

Transmilliy korporatsiyalar iste'molchilarga yangi mahsulotlar va xizmatlarni taqdim etishda muhim rol o'ynaydi. Ularning global miqyosda rivojlanish faoliyati tufayli noyob va innovatsion g'oyalarni amalga oshirishga imkon yaratiladi. Bu esa iste'molchilarga keng ko'lamdagi tanlov imkoniyatini beradi va ularning turmush sifatini oshiradi. Global bozor hajmi 2022-yilda 85.2 trillion dollarga yetgan va 2030-yilda 110 trillion dollarga yetishi kutilmoqda. Transmilliy korporatsiyalar ushbu o'sishda o'z hissasini qo'shib, yangi mahsulotlar va xizmatlarni joriy etish orqali bozorni yanada rivojlantiradi. Bu kabi korporatsiyalardan biri Google. U o'zining qidiruv tizimlari, bulutli xizmatlar va dasturlar orqali hayotning barcha sohalariga ta'sir ko'rsatadigan innovatsiyalarni joriy etmoqda. Tesla ham o'zining elektr avtomobillari va energiya saqlash tizimlari bilan dunyo bo'ylab iste'molchilarga innovatsion texnologiyalarni taqdim etib kelmoqda.

Transmilliy korporatsiyalar hattoki mezbon mamlakatlarning ijtimoiy hayotiga ham katta ta'sir ko'rsata oladi. Ular ko'pincha mahalliy xodimlarning malakasini oshirishlari uchun har xil treninglar, seminarlar va boshqa ta'lim dasturlaridan keng ko'lamda foydalanishadi. Bu

jarayonlar orqali ishchi xodimlar uchun yangi imkoniyatlar ochiladi va ularning kasbiy malakasi ham rivojlanadi. Mahalliy aholini ish bilan ta'minlash bilab birga, transmilliy korporatsiyalar sarmoyalar kiritish orqali mezbon mamlakatning iqtisodiyoti rivojlanishida ham ishtirok etadilar. Shuningdek yangi turdagi avtomobillar, texnologiyalar, tovarlar va hattoki zamonaviy xizmat ko'rsatish sohalarini ham butun dunyo bo'ylab tarqalishida ham transmilliy korporatsiyalarning xizmati beqiyos. Ular nafaqat o'z tovarlarini balki xizmatlarini mezbon mamlakatlar bo'ylab tarqatish orqali globallashuv jarayonini ham bir qismiga aylanishga ulgurganlar. Afsuski, transmilliy korporatsiyalarning mezbon mamlakatlarga ko'rsatadigan ta'siri bir tomolama emas ya'ni har doim ham ijobiy emas. To'g'ri ushbu korporatsiyalar iqtisodiy va ijtimoiy sohalarning yaxshilanishi uchun muhim, ammo madaniy, va siyosiy sohalarga o'zining bir qancha salbiy ta'sirlarini ham namoyon etadi. Ba'zida valyuta kursining o'zgarishi va inflyatsiyani kuchayishining ham asosiy sababchilaridan biri transmilliy korporatsiyalar hisoblanadi. Shuningdek, ularning mezbon mamlakatning ekologiyasiga ko'rsatadigan salbiy jihatlari ham talaygina. Global iqtisodiyotda muhim rol o'ynaydigan transmilliy korporatsiyalar ba'zida mahalliy bozorlar uchun salbiy ta'sir ko'rsatishlari ham mumkin. Ayniqsa rivojlanayotgan mamlakatlarga transmilliy korporatsiyalarning kirib borishi orqali, mahalliy ishlab chiqaruvchilarni raqobat doirasidan chetga chiqishlariga sabab bo'lishi mumkin.

Raqobatning kuchayishi;

Yuqorida aytib 'tilganidek, transmilliy korporatsiyalarning rivojlanayotgan mamlakatlarga kirib borishi mahalliy tadbirkorlar uchun quvonarli yangilik emas, afsuski. 2019 – yilda Hindistonda transmilliy korporatsiyalarning faoliyatini kengayishi natijasida mahalliy ishlab chiqaruvchilar soni 30 % ga kamayib ketgan. 2019- yilda Amazon va Walmart kabi transmilliy korporatsiyalar Hindiston bozorlariga kirishdi va bu mahalliy chakana savdo tarmog'ini juda og'ir ahvolga solib qo'ydi. Mahalliy do'konlar va ishlab chiqaruvchilar ham transmilliy korporatsiyalarning narx siyosati va marketing strategiyasig qarshi turishda katta qiyinchiliklarga duch kelishdi. Mahalliy ishlab chiqaruvchilar o'z mahsulotlarini sotish uchun narxni 15-20% ga pasaytirishga majbur bo'lishdi. Bu esa 2019 – yilda Hindistonda 200 000 dan oqtiq kichik bizneslar yopilishiga sabab bo'ldi. Rivojlanayotgan davlatlar uchun transmilliy korporatsiyalarning bu kabi ta'siri yaqqol ko'zga tashlanadi va shubhasiz katta yo'qotishlarga olib keladi.

Resurslarning ko'p miqdorda ishlatilishi;

Transmilliy korporatsiyalar ko'pincha mezbon mamlakatdagi resurslardan ko'p miqdorda foydalanadi, bu esa mahalliy resurslarning kamayishiga olib keladi. O'zbekistondagi transmilliy korporatsiyalar tomonidan olib borilayotgan faoliyat natijasida yer osti boyliklari va suv resurslari katta miqdorda iste'mol qilinmoqda. 2020 – yilda O'zbekistonda suv resurslarini iste'mol qilish 20% ga oshdi. Buning oqibatida qishloq xo'jaligining bir qator sohalorida jiddiy muammolar paydo bo'la boshladi. Afsuski, transmilliy korporatsiyalar ba'zida ekologik standartlarni e'tiborsiz qoldirish orqali mezbon davlatning atrof-muhitiga zarar yetkazadi. Duning eng katta tropik o'rmonlaridan biri bo'lgan Amazon 2021 – yildan boshlab transmilliy korporatsiyalar tomonidan olib borilayotgan faoliyat natijasida kesilishi boshlandi. Shu yilning o'zida Amazon o'rmonlarining 13,235 kvadrat kilometr qismi butunlay yo'q qilindi. Bu esa 2020-yildagiga nisbatan 22% ko'p degani. Ushbu jarayon ekologik muammolarni keltirib chiqarish bilan birga global iqlim o'zgarishlarini yuzaga keltirmoqda.

Madaniyat va an'analarga ta'sir

Global brendlar mahsulotlarini reklama qilishda mahalliy an'analarni e'tiborsiz qoldirish orqali mezbon mamlakatning urf-odatlarini, madaniyati va an'analarga o'zlarining salbiy ta'sirini ko'rsatishlari mumkin. 2019-yildan boshlab Hindiston bozorlariga Walmart va Amazon kabi korporatsiyalarining kirib borishi mahalliy chakana savdo bilan shug'ullanuvchilarni qiyin ahvolga solib qo'ydi. Transmilliy korporatsiyalarning narx siyosati va marketing strategiyalariga qarshi turish mahalliy do'konlar va ishlab chiqaruvchilar uchun

ko'plab qiyinchiliklarni keltirib chiqardi. Mahalliy ishlab chiqaruvchilari mahsulotlari narxini 15-20%ga pasaytirishga majbur bo'lishdi. Buning oqibatida 2019-yilda Hindistonda 200 000 dan ortiq kichik bizneslar yopildi. 2020-yilda O'zbekistonda global brendlar tomonidan olib borilgan marketing kompaniyalari faoliyati natijasida mahalliy an'anaviy oziq-ovqat mahsulotlari istemoli 15% ga kamaydi. Bugungi kunda yurtimiz bozorlarida ham milliligimizni va madaniyatimizni ifoda etuvchi kulolchilik buyumlari, atlas kiyimlar va zardo'zlik namunalari topish anchagina qiyin. "Xo'rozqand chet elniki desa yotib yalashadi" deganlaridek, hozirgi kunda transmilliy korporatsiyalar taklif qiladigan tovar va xizmatlarga bo'lgan talab yurtimizda kun sayin ortib bormoqda. Nafaqat O'zbekistonda balki, milliy urf-odatlar, boy tarixi va an'alariga ega bo'lgan barcha mamlakatlarda transmilliy korporatsiyalarning bu kabi salbiy ta'siri yaqqol ko'zga tashlanadi.

Siyosiy ta'sir

Transmilliy korporatsiyalarning ko'pchiligi o'z manfaatlarini saqlab qolish maqsadida mezbon mamlakatlarning siyosiy ishlariga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ularning ta'siri asosan mahalliy hukumatlar siyosatiga va qonunlariga qaratilgan bo'ladi. Ushbu jarayon esa o'z navbatida, korporativ va xalq manfaatlarini o'rtasidagi to'qnashuvga olib kelishi mumkin. Ular o'z ta'sirini siyosiy kompaniyalarni moliyalashtirish orqali amalga oshirishadi. Masalan, 2020- yilda AQShdagi prezidentlik saylovlari davomida Amazon va Google transmilliy korporatsiyalari millionlab dollar miqdorida moliyaviy yordam taqdim etgan. Bu orqali esa ular bugungi kunda AQSh davlatining siyosat maydonida o'z ta'sir doiralarini kengaytirishmoqda. 2020-yilda "Texnologiya gigantlari" deb ataluvchi Google, Amazon va Facebook kabi transmilliy korporatsiyalar Kongressda o'z faoliyatlari bo'yicha tekshirilgan. Bu korporatsiyalarning o'zlarini himoya qilishlari uchun lobbi guruhlari bor ekanligi va ular qonun chiqaruvchilar bilan faol aloqalarga ega ekanligi isbotlangan. Ular ko'pincha o'z faoliyatlarini qulaylashtirish uchun qonunlarni o'zgartirishni talab qiladilar. Bu esa ko'p hollarda mahalliy aholi manfaatlariga zid bo'ladi

Xulosa qilib aytish mumkinki, globallashtirish davrida transmilliy korporatsiyalar mezbon mamlakatlarda ish o'rinlarini yaratishda, iqtisodiy rivojlanishida, shuningdek, zamonaviy mahsulotlar va xizmatlarning tarqalishida o'zining ijobiy jihatlari namoyon etib kelmoqda. Shu bilan bir qatorda ilmiy loyihalarni moliyalashtirish, laboratoriyalar va ilmiy markazlar qurilishi, shuningdek, infratuzilmani rivojlantirish uchun transmilliy korporatsiyalar mezbon mamlakatlarga katta miqdorda sarmoyalar kiritishadi. Bu orqali esa mezbon mamlakatlarning bir qator ijtimoiy va iqtisodiy sohlarida rivojlanish davri boshlanadi.

"Tanganing ikkinchi tomoni bor" deyilganidek, transmilliy korporatsiyalar ham faqatgina ijobiy ta'sirga ega emas ya'ni ularning salbiy jihatlari ham mavjud. Ular ko'p hollarda mezbon mamlakatning urf-odatlariga, madaniyatiga va hattoki ekologiyasiga ham faoliyatlari davomida katta zarar yetkazishmoqda. Aytish joizki, transmilliy korporatsiyalarning o'z manfaatlarini yo'lida mezbon mamlakatlarning siyosatiga ta'sir ko'rsatishga intilishi quvonarli hol emas, albatta. Nafaqat siyosiy jarayonlarda balki, inflyatsiya darajasining ortishi va kichik mahalliy bizneslarning kasot bo'lishida transmilliy korporatsiyalar ham sababchi bo'lishmoqda. Unda transmilliy korporatsiyalarning mezbon mamlakatlarga kirib kelishini cheklash kerakmi? Yo'q, transmilliy korporatsiyalar bugungi globallashtirish davrida rivojlanayotgan va hattoki rivojlangan mamlakatlar iqtisodiyoti uchun muhim o'ringa ega ekanligini va mezbon mamlakatlarga keltira oladigan foydali jihatlari talaygina ekanligi ham hisobga olish o'rinlidir. Ulardan voz kechish o'rniga, korporatsiyalar ko'rsatishi mumkin bo'lgan salbiy ta'sirlarni kamaytirish uchun bir qator foydali islohotlar rejasini tuzish va ularni amalda qo'llashning o'zi kifoya menimcha.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Globalization of Business. International Business Press, 2000

2. Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar: daarslik. / A.V. Vaxabov, D.A. Tadjibayeva, Sh.X.Xajibakiyev.- Toshkent: "Baktriy press", 2015
3. Commins S. Globalization and Foundation for Human Security. World Visions dicussion papers, Number 8, 1999
4. <http://www.gov.uz> -O'zbekiston Respublikasi hukumati portali
5. <http://www.un.org> – BMT sayti
6. <http://www.ebrd.org> Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki rasmiy veb sayti
7. <http://www.economist.com>

